

PEMBUATAN *FRONT-END* MODUL GETPAYPAY PADA PROYEK GETSENGO DI PT. SPARKISH KINOSOFT TECHNOLOGY

Intan Dyah Komarawati
Politeknik Negeri Jakarta
Jl. Prof. Dr. G.A Siwabessy, Kampus Baru UI, Beji, Kukusan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia
Depok, Indonesia
Intan.komarawati.tik14@mhs.wpnj.ac.id

Abstrak – *E-commerce* merupakan kegiatan penjualan dan pembelian yang dilakukan dengan media elektronik. PT Sparkish Kinisoft Technology memiliki produk bernama Getsengo yang merupakan *brand* inti yang memiliki beberapa produk anak yang bergerak di bidang *e-commerce* barang-barang konstruksi berencana untuk membuat suatu web *e-commerce* bernama Getpaypay yang memperjual-belikan mata uang virtual. Modul Getpaypay terdiri dari pembelian uang virtual, penjualan uang virtual, penukaran uang virtual, transfer saldo Getpaypay, dan *top-up* saldo Getpaypay. Getpaypay sendiri merupakan uang virtual yang dapat dipakai untuk melakukan transaksi pada *e-commerce* lain yang merupakan salah satu anak produk Getpaypay. Diperlukan perancangan *front-end* web Getpaypay sebagai perantara antara *user* dan sistem, sehingga hasil keluaran yang diharapkan sesuai dengan masukan yang diberikan.

Kata kunci—Mata uang virtual, *e-commerce*, web, *front-end*.

I. PENDAHULUAN

E-commerce merupakan kegiatan penjualan, pembelian, dan pemasaran suatu barang maupun jasa dengan melibatkan sistem elektronik sebagai perantara. Seperti radio, televisi, dan jaringan komputer atau internet. (Jony Wong, 2010). Dalam proses bisnisnya, banyak bidang yang dapat dilibatkan dengan *e-commerce*.

PT. Sparkish Kinisoft Technology merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang *e-commerce* memiliki produk yang bernama Getsengo, yang nantinya merupakan *brand* inti dari beberapa produk anak yang dibuat oleh PT. Sparkish Kinisoft Technology. PT. Sparkish Kinisoft Technology berencana untuk membuat salah satu produk Getsengo, bernama Getpaypay yang merupakan *e-commerce* yang melibatkan mata uang virtual sebagai produk yang diperjual-belikan. Mata uang virtual yang dimaksud seperti Bitcoin, Okpay, Payza, Paypal, *Perfect Money*, dan lain-lain. Fitur-fitur utama yang akan disediakan oleh Getpaypay adalah fitur penjualan, pembelian, dan penukaran mata uang. (Lanang, 2017).

E-commerce yang memiliki fitur-fitur yang serupa dengan Getpaypay sudah ada, namun yang membedakan adalah Getpaypay sendiri merupakan uang virtual yang dioperasikan pada salah satu *e-commerce* yang ada di Getsengo milik PT. Sparkish Kinisoft Technology.

Pembuatan *e-commerce* yang dibangun berupa aplikasi berbasis web, karena setidaknya hampir 80% transaksi di internet dilakukan melalui *website*. (Yuhefizar, 2009).

Perancangan *front-end* web *e-commerce* Getpaypay diperlukan berdasarkan uraian di atas, sehingga dapat menjadi perantara antara sistem dengan *user*, serta dapat dimengerti oleh *user* sehingga masukan yang diberikan oleh *user* dapat menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan oleh *user*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Web

Web adalah suatu metode atau cara untuk menampilkan informasi di internet, baik berupa teks, gambar, suara maupun video yang interaktif. Serta dapat menghubungkan (*link*) satu dokumen dengan dokumen lainnya (*hypertext*), *web* dapat diakses melalui sebuah *browser*. (Yuhefizar, 2008).

Web adalah suatu program yang dapat memuat film, gambar, suara, serta musik yang dapat ditampilkan dalam internet. (Feri Indayudha, 2008).

Maka dapat dikatakan bahwa pengertian dari *web* adalah suatu cara atau metode untuk menampilkan informasi di dalam *browser*. Penampilan informasi ini membutuhkan *user* untuk melakukan *request* data, dan juga *software* sebagai media yang digunakan untuk menampilkan informasi yang sebelumnya sudah di-*request*. *Software* yang dimaksud adalah *browser*.

B. Front-end Developer

Front-end developer merupakan *programmer* yang memiliki fokus untuk membuat tampilan (*user interface*) suatu aplikasi yang artinya *front-end* merupakan jembatan yang dibuat antara *user* dengan sistem. Beberapa bahasa pemrograman yang perlu dikuasai seorang *front-end web* biasanya HTML, CSS, JavaScript, dan JQuery. (Godbolt, 2016).

C. HTML

HTML adalah kependekan dari *Hypertext Markup Language*. Artinya adalah bahasa *markup* (penanda) berbasis *text* atau bisa juga disebut sebagai *formatting language* (bahasa untuk memformat). HTML digunakan untuk memberikan konten (teks) struktur dan makna semantik sehingga informasi dapat ditampilkan pada halaman *web*, selain itu, dapat digunakan juga untuk

mengatur tampilnya informasi tersebut dengan menggunakan tanda (*markup*) untuk menandai perintah-perintahnya. (Ariona, 2013).

D. Bootstrap

Bootstrap adalah sebuah *framework front-end* untuk membangun *website*. Menurutnya *bootstrap* dapat membuat penggunaannya lebih mudah dalam membangun tampilan suatu *website* karena dapat dikombinasikan dengan *framework* lain seperti, CMS, HTML, CSS, maupun JavaScript. Beberapa hal yang disediakan *framework* ini adalah *layout*, *grid*, dan beragam bentuk tombol, navigasi, dan tabel. (Spurlock, 2013)

E. CSS

CSS adalah suatu bahasa pemrograman *web* yang digunakan dalam mengendalikan dan membangun berbagai komponen sehingga dapat dihasilkan tampilan *web* yang terstruktur dan rapi. CSS digunakan untuk memberikan warna dan desain lebih menarik terhadap komponen-komponen HTML yang sudah dibuat. (Saputra dan Agustin, 2012).

F. SASS

SASS kepanjangan dari (*Syntactically Awesome StyleSheets*) merupakan *preprocessor* dari CSS. Layer diantara code yang dibuat pengembang dengan *file .css* yang dijalankan oleh *browser*. SASS adalah meta-bahasa di atas CSS yang digunakan untuk menggambarkan *style* suatu dokumen lebih terstruktur dibandingkan dengan *flat-CSS*. SASS menyediakan sintaks yang lebih sederhana dan elegan untuk CSS dan dapat mengimplementasi berbagai fitur yang berguna untuk membuat *stylesheet* yang terorganisir (Dan Cederholm, 2013).

G. SCSS

SASS dikembangkan dengan SCSS yang merupakan superset dari CSS3, yang berarti setiap sintak CSS yang berada di CSS3 bisa digunakan pada SCSS. (Dan Cederholm, 2013)

Gambar 1 kaitan SASS, CSS, dan SCSS

H. JavaScript

JavaScript adalah suatu bahasa pemrograman yang dikembangkan untuk dapat berjalan pada web browser. (Alexander F. K. Sibero, 2013).

JavaScript merupakan bahasa yang berfungsi dalam membuat skrip – skrip program yang dapat dikenal dan dieksekusi oleh web browser dengan tujuan untuk menjadikan website lebih bersifat interaktif. (Raharjo, 2011). Biasanya file disimpan dengan format *.js*.

I. JQuery

JQuery adalah librari atau kumpulan kode JavaScript yang siap pakai. (Aloysius Sigit W, 2011).

JQuery adalah *Open Source add-on* pustaka JavaScript yang berfokus pada interaksi antara JavaScript dan HTML. JQuery merupakan kode JavaScript yang telah ditulis, dan tinggal menambahkan satu atau dua koding untuk memanggil koding JQuery. Sehingga dibandingkan dengan JavaScript standar, *programmer* lebih diberikan kemudahan oleh JQuery karena kode JavaScript dibuat lebih sederhana dengan cara memanggil fungsi-fungsi yang disediakan oleh JQuery. Selain itu, JQuery juga mudah untuk dipelajari, reusabilitasnya tinggi, dan lisensinya bebas. (Beighly, 2010).

J. Unified Modeling Language

Unified Modeling Language (UML) merupakan sebuah teknik pengembangan sistem yang menggunakan bahasa grafis sebagai alat untuk pendokumentasian dan melakukan spesifikasi pada sistem. (Prof. Dr. Sri Mulyani, Ak., CA, 2017), ditambah dengan *statement* yang mengatakan bahwa UML adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan *requirement*, membuat analisis & desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. (Sukamto dan Shalahuddin, 2013).

K. Metode Pengembangan Prototype

Metode *prototype* merupakan suatu metode pengembangan sistem yang cepat dan berulang dimana analis dan pelanggan berinteraksi secara terus menerus. Biasanya, pelanggan sering kali mengalami kesulitan dalam mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan suatu sistem yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kesulitan ini yang perlu diselesaikan oleh analis dengan memahami kebutuhan pelanggan dan menerjemahkannya kedalam bentuk model. Model ini yang kemudian akan mengalami modifikasi secara terus menerus sampai sesuai dengan kebutuhan pelanggan. (Joanda, 2014).

Tahapan pengembangan sistem dengan metode *Prototype* dimuat dalam gambar berikut:

Gambar 2 Model Pengembangan Prototype

1. Mendengarkan pelanggan

Dalam hal ini dilakukannya analisa apa saja yang user butuhkan untuk dibuatkan sistem, mengenai data apa saja

yang ingin diolah, fitur apa saja yang ingin dibuat, modul apa saja yang dibutuhkan, dll.

2. Merancang dan membuat prototype
Perancangan dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan pelanggan yang sebelumnya sudah dilakukan, kemudian di-coding untuk mendapatkan hasil yang dapat diperlihatkan kepada pelanggan. Dalam tahap ini terjadi iterasi atau perulangan terhadap perancangan dan prototype yang sudah dibuat. Andil pelanggan dalam tahap ini cukup besar, terlihat seperti gambar berikut.

Gambar 3 Metode pengembangan prototype

Setelah mendapatkan perancangan dan pembuatan desain yang sudah disetujui oleh pelanggan maupun analis, kemudian dilakukan pengembangan sistem.

3. Uji coba

Uji coba dilakukan setelah semua tahapan pengembangan selesai, pelanggan pasti memiliki kriteria sistem yang dibutuhkannya. Uji coba bergantung pada fungsionalitas fitur-fitur yang diminta dan kriteria dari pelanggan itu sendiri.

III. METODE PENELITIAN

A. Tahapan Perencanaan

Pengerjaan yang dilakukan adalah pembuatan front-end modul proyek Getsengo yang merupakan brand inti dari PT. Sparkish, Getsengo sendiri memiliki beberapa produk anak, yaitu sistem informasi berbasis web yang terdiri dari beberapa bidang diantaranya : sistem informasi pencarian tender, sistem informasi lowongan pekerjaan, dan sistem informasi promosi vendor. Proyek tersebut adalah proyek sistem penjualan (e-commerce) yang berhubungan dengan penjualan mata uang virtual dan top up saldo yang dapat digunakan dalam transaksi pada situs web e-commerce B2B Getvendor. Berikut merupakan ringkasan pekerjaan yang dilakukan penulis dalam proyek tersebut :

1. Halaman Index

Halaman ini diakses saat pertama kali user membuka situs web getpaypay, terdapat beberapa yang dapat diakses oleh user antara lain : Protofolio dari situs web Getpaypay, Produk web Getpaypay, Form Log In dan Sign Up

2. Halaman Home

Merupakan halaman utama saat setelah user melakukan log in. Berisi protofolio dan daftar fitur apa saja yang terdapat pada web Getpaypay

3. Halaman Getpaypay

Merupakan salah satu dari fitur web Getpaypay, digunakan untuk melihat saldo, transfer saldo Getpaypay, dan top up saldo Getpaypay.

4. Halaman Money Exchange

Fitur utama dari Getpaypay, berisi beberapa pilihan fitur lain yang berhubungan dengan mata uang virtual antara lain : Pembelian uang virtual, Penukaran uang virtual, Penjualan uang virtual

5. Halaman Beli

Merupakan anak fitur dari Money Exchange, berisi form pembelian mata uang virtual.

6. Halaman Jual

Berisi form penjualan mata uang virtual, merupakan anak fitur dari Money Exchange.

7. Halaman Tukar

Anak fitur lain dari Money Exchange, berisi form penukaran mata uang virtual yang satu ke mata uang virtual yang lain.

8. Halaman Detail Transaksi

Ditampilkan setelah user mengklik tombol “lanjutkan” pada modal konfirmasi transaksi yang ditampilkan saat setelah user meng-klik tombol “lanjutkan” pada halaman Beli, halaman Jual, maupun halaman Tukar.

9. Halaman Merchant

Berisi form lamaran bagi perusahaan yang ingin bekerja sama.

10. Halaman Profil Saya

Halaman ini digunakan untuk mengelola informasi mengenai profil user seperti, e-mail, kata sandi, alamat, dan nomor Hp user.

11. Halaman Keuangan Saya

Digunakan untuk mengelola informasi akun rekening user, user dapat menambah, menghapus, dan menyunting akun rekening yang diinputkan ke sistem.

12. Halaman Keamanan Saya

Berisi satu button slider untuk mengaktifkan atau mematikan fitur keamanan double authentication, yaitu apabila user menyalakan tombol tersebut maka user akan diberikan verifikasi tambahan saat melakukan transaksi.

Halaman Dashboard User

Berisi daftar transaksi yang sudah di lakukan user, terdapat tombol “detail” untuk melihat rincian transaksi yang dilakukan.

B. Analysis dan Perancangan Desain

1. Use Case

merupakan use case diagram dari web getpaypay, pada web getpaypay user dapat melakukan login, signup, mengakses fitur pembelian v-money, fitur penjualan v-money, fitur penukaran v-money, melihat saldo, melihat no rekening Getpaypay untuk melakukan top-up, dan mengisi form transfer saldo. Selain itu, user juga dapat melakukan penyuntingan data profil, menyunting data akun bank, menyalakan fitur keamanan dari Getpaypay, dan melihat dashboard user. Pada saat setelah mengisi form pembelian v-money, form penjualan v-money, dan form penukaran v-money user akan diberikan tampilan

untuk melakukan konfirmasi transaksi. Setelah melakukan konfirmasi, maka akan diarahkan lagi ke halaman detail transaksi. Selain itu user juga dapat mengakses dashboard user yang berisi daftar rinciang transaksi yang sudah dilakukan oleh user.

Gambar 4 Diagram Use Case

2. Activity Diagram

Dibawah ini merupakan *activity diagram* dari fitur-fitur inti pada Getpaypay

a) Activity Diagram Beli Virtual Money

Gambar 5 Activity Diagram Beli Virtual Money

User melakukan pengisian pada *form* pembelian *virtual money* dengan memilih bank untuk melakukan pembayaran, memilih jenis *virtual money*, dan memasukan jumlah uang *virtual* yang akan dibeli. *User* juga dapat mengetahui jumlah yang harus dibayarkan. Setelah selesai melakukan pengisian *form* maka *user* akan diberikan tampilan berupa modal untuk melakukan konfirmasi, kemudian *user* akan diarahkan ke halaman *detail* transaksi menandakan bahwa *user* telah melakukan transaksi dan juga memberikan arahan pada *user* untuk segera melakukan pembayaran.

b) Activity Diagram Jual Virtual Money

Gambar 6 Activity Diagram Jual Virtual Money

Sama seperti pembelian uang virtual, yang membedakan adalah alat pembayaran yang digunakan.

c) Activity Diagram Tukar Virtual Money

Gambar 7 Activity Diagram Tukar Virtual Money

Sama seperti pembelian uang virtual, yang membedakan adalah alat pembayaran yang digunakan.

d) Activity Diagram Halaman Top up

Gambar 8 Activity Diagram Halaman Top up

User diberikan pilihan bank untuk melakukan transfer, kemudian *user* akan mendapatkan informasi berupa nomor

rekening untuk melakukan transfer berdasarkan bank pilihan *user*.

e) *Activity Diagram Transfer Saldo*

Gambar 9 Activity Diagram Transfer Saldo

User akan diberikan informasi berupa saldo yang dimiliki dan *form* untuk melakukan transfer ke *user* lain. Setelah melakukan pengisian *user* menekan tombol untuk melanjutkan transaksi, apabila transaksi sukses maka *user* akan diberikan keterangan bahwa transaksi sukses.

C. Implementasi

Berikut ini adalah implementasi dari fitur-fitur utama pada Getpaypay

a) *Halaman Beli V-Money*

Gambar 10 Halaman Beli V-Money

Tabel yang ada di bawah *form* pembelian merupakan tabel dimana tempat dilakukannya konversi mata uang oleh sistem. Total keseluruhan yang ada pada halaman ini menunjukkan total biaya yang harus dibayarkan atau ditransfer oleh *user*. Apabila tombol “Lanjutkan” ditekan maka akan keluar modal berisi konfirmasi. Apabila *user* ingin melakukan konfirmasi pembelian, *user* tersebut hanya perlu menekan tombol “Lanjutkan” pada modal tersebut yang nantinya akan masuk ke halaman *detail* transaksi menandakan bahwa *user* sudah setuju melakukan transaksi.

b) *Halaman Jual V-Money*

Gambar 11 Halaman Jual V-Money

Tabel yang ada di bawah *form* penjualan merupakan tabel informasi rincian biaya, terdiri dari total konversi, biaya administrasi, dan total keseluruhan. Total keseluruhan yang dimaksud pada halaman ini adalah total biaya yang didapatkan oleh *user* setelah melakukan penjualan *v-money*. Perbedaan implementasi halaman jual *v-money* dengan *mockup* adalah terdapat tombol tambah bank diatas *form* jual *v-money* untuk menampilkan modal berisi *form* tambah bank untuk menambahkan akun bank yang dimiliki *user* kedalam sistem sehingga dapat dijadikan opsi lain untuk tujuan penyetoran hasil penjualan. Alur halaman penjualan tidak jauh berbeda dengan alur pembelian *v-money*.

c) *Halaman Tukar V-Money*

Gambar 12 Halaman Tukar V-Money

Tabel yang terdapat dibawah *form* tukar *v-money* merupakan tabel informasi mengenai rincian perhitungan yang harus dibayar oleh *user*.

d) *Halaman Getpaypay*

Gambar 13 Halaman Getpaypay

Terdiri dari dua tombol fitur getpaypay itu sendiri, yaitu transfer saldo getpaypay dan top up saldo getpaypay. Halaman Getpaypay dibuat satu halaman dengan halaman Money Exchange hanya saja memanfaatkan fitur parallax dari template Bootstrap.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

- Telah dilakukan perancangan dan pembuatan front-end web e-commerce Getpaypay.
- Pada modul transaksi fitur-fiturnya terdiri dari penjualan uang virtual, pembelian uang virtual, penukaran uang virtual, top-up saldo Getpaypay, dan transfer saldo Getpaypay.
- Halaman dari fitur-fitur yang diminta untuk disediakan seperti pengelolaan profil, user dapat melihat profil dan mengubah profil. Pada pengelolaan akun bank, user dapat menambah akun bank, menghapus akun bank, dan mengubah akun bank. Kemudian user dapat melihat history transaksi dan mengubah fitur keamanan, selain itu telah dibuat form Merchant yang digunakan apabila user ingin bekerjasama.
- Halaman-halaman yang sudah dibuat dimasukkan ke dalam framework perusahaan

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis sampaikan kepada dosen pembimbing beserta karyawan PT. Sparkish *Kinosoft Technology* yang telah memberikan banyak referensi. Serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam pengerjaan sistem maupun laporan

REFERENSI

- [1] Alexander F. K. Sibero. 2013. Kitab Suci Web Programing. Yogyakarta : MediaKom.
- [2] Aloysius Sigit W. 2011. Pemrograman Web Aplikatif dengan Java. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- [3] Arief M Rudianto. 2011. Pemrograman Web Dinamis Menggunakan PHP dan MySQL. Yogyakarta : Andi Offset
- [4] Ariona, Rian. 2013. Belajar HTML dan CSS tutorial fundamental dalam mempelajari HTML & CSS. Bogor.
- [5] Beighly, Lynn. 2010. JQuery for Dummies. USA : Wiley Publishing, Inc.
- [6] Cederholm, Dan. 2013. Sass for Web Designers. New York : Book Apart.
- [7] Godbolt, Micah. 2016. Frontend Architecture for Design System. California : O'Reilly Media.
- [8] Indayudha, Feri. 2008. Panduan Praktik Komputer Dan Internet Untuk Anak. Yogyakarta : Pustaka Widyatama.
- [9] Lanang, 2017. Requirement Getpaypay [Interview] (11 9 2017)
- [10] Pressman, Ph.D. Roger S. 2010. Pendekatan Praktisi Rekayasa Perangkat Lunak. Edisi 7. Yogyakarta : Andi.
- [11] Prof. Dr. Sri Mulyani, Ak., CA. 2017. Metode Analisis dan Perancangan Sistem. Bandung : Abdi Sistematika.
- [12] Raharjo, Budi. 2011. Belajar Otodidak membuat database menggunakan MySQL. Bandung : Informatika.
- [13] Saputra, Agus dan Feni Agustin. 2011. Pemrograman CSS Untuk Pemula. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- [14] Spurlock, Jake. 2013. Bootstrap: Responsive Web Development. California : O'Reilly Media.
- [15] Sukanto, R. A. dan Shalahuddin. M. 2013. Rekayasa Perangkat Lunak. Bandung : Informatika.
- [16] Yuhfizar. (2008). 10 jam menguasai internet. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.